

BADIIY DISKURSDA GRAMMATIK MA'NONING IFODALANISHI

Qalandarova Dilfuza Satimboyevna

CHDPU mustaqil tadqiqotchisi

dilfuzatoshpulatova776@gmail.com

Telefon: +998933974227

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18998272>

Annotatsiya: Ushbu maqolada badiiy diskurs va unda grammatik ma'noning qo'llanilish xususiyatlari tahlil qilinadi. Tadqiqotda badiiy matnda tilning fonetik, leksik, morfologik va sintaktik qatlamlari o'zaro uyg'unlikda faoliyat yuritishi, ayniqsa grammatik vositalarning matnning semantik va strukturaviy asosini shakllantirishdagi roli yoritiladi. Maqolada badiiy matnning lingvopoetik xususiyatlari hamda grammatik vositalarning estetik ta'sirni kuchaytirishdagi ahamiyati ilmiy jihatdan asoslab beriladi.

Kalit so'zlar. Badiiy diskurs, grammatik ma'no, badiiy matn, morfologik vositalar, lingvopoetika, estetik ta'sir, kelishik qo'shimchalari, ekspressivlik.

Annotation. This article analyzes the concept of literary discourse and the use of grammatical meaning within it. The study highlights the interaction of different language levels—phonetic, lexical, morphological, and syntactic—in a literary text, with particular attention to the role of grammatical means in forming the semantic and structural basis of the text. The article scientifically substantiates the linguopoetic features of literary texts and the importance of grammatical means in enhancing their aesthetic effect.

Keywords. Literary discourse, grammatical meaning, literary text, morphological devices, linguopoetics, aesthetic effect, case markers, expressiveness.

Diskurs — bu tilning muloqot jarayonidagi kontekstual birliklarini o'rganadigan ilmiy tushuncha. Badiiy diskurs esa, ayniqsa, adabiy matnlar orqali shakllanadi va quyidagi xususiyatlarga ega: **Estetik vazifa** — matn nafaqat axborot uzatadi, balki o'quvchiga estetik zavq beradi. **Kontekstual bog'liqlik** — har bir so'z, ibora yoki gap muayyan ijtimoiy, madaniy va psixologik kontekstda ma'no hosil qiladi. **Subyektivlik** — qahramon yoki muallif nuqtai nazari orqali matnga subyektiv ohang kiradi. Badiiy diskurs tahlilida grammatik ma'no matnning strukturaviy va semantik bazasini shakllantiradi, shuningdek, matnning ohangini va ritmini belgilaydi. Grammatik ma'no — bu tilning morfologik va sintaktik vositalari orqali hosil bo'lgan ma'no bo'lib, u so'zlar orasidagi munosabatlarni va gapning strukturaviy tartibini belgilaydi. Badiiy matnda grammatik ma'no faqat axborot uzatish bilan cheklanmaydi, balki matnning badiiy ohangini, dramatik effektini va qahramonlar ruhiy holatini ochib beradi. Adabiyotshunos, strukturalist olim Yu. M. Lotman o'zining “Структура художественного текста” kitobida matn qatlamlarida paradigmatic, syntagmatic munosabatlardan tashqari fonologik, grammatik va semantik darajalar mavjudligini ko'rsatgan. Badiiy matni shakllantirishda grammatik (morfologik va sintaktik) shakl va vositalarning o'ziga xos o'рни bor. Bu fikr tasdig'ini “Bemor” hikoyasida ham ko'ramiz: *Sotiboldining xotini og'rib qoldi.* Abdug'aniboy omborda qulab ketgan qoplar ostida qolib o'ladigan bo'lganda – ushbu sintaktik butunliklarda ishtirok etgan ko'makchi fe'li so'z qo'shilmalari badiiy syujetdagi hodisa (ayolning kasallanishi, boyning jarohatlanishi)ning kutilmaganda bo'lganini ko'rsatmoqda. Betobning ko'zi tinib boshi aylanadigan bo'lib qoldi. - Bu o'rinda misol sifatida olingan gapdagi ko'makchi fe'li so'z qo'shilmasi yuqorida keltirilganidan jiddiy farq qiladi. Mazkur o'rinda u favquloddalikni emas, natijani ko'rsatyapti. Muayyan bir matndagi gap qurilmalarining yuzaga

kelishi faqat muallifning ixtiyori, uning uslubidagi xoslikkina bo'lib qolmay, matn talabi, ehtiyoji, badiiy-g'oyaviy konseptsiyasiga bog'liq ekanligi tahlil etilayotgan hikoya misolida ayonlashadi. Jumladan, matndagi sodda gaplar ishtirokiga e'tibor beraylik: *Sotiboldining xotini og'rib qoldi. Tabib qon oldi. Baxshi o'qidi. Bemor og'irlashdi. Sotiboldi ketdi. Hamma yoq jim. Bemor kundan kun battar, oxiri o'sal bo'ldi.* Yuqorida keltirilgan sintaktik birliklarning aksariyati sodda yig'iq gap shaklida bo'lib, ularning matn bosh badiiy g'oyasini yuzaga chiqarishda muhim ahamiyat kasb etadi. Mana shunday paradigmatic ketma-ketlikda bemorning butun taqdiri jo bo'lgan. Yuqorida bayon etilgan fikrlar, amalga oshirilgan tahlillardan ma'lum bo'ladiki, matn strukturasi yuzaga kelishida quyidagilar alohida ahamiyat kasb etadi: 1. Belgi munosabatlari. 2. Matn darajalari. Har bir matn o'z doirasida mavjudlik bilangina kifoyalanib qolmaydi. U doimiy ravishda cheksizlikka – boshqa matnlar hududiga qarab harakatlanadi. Badiiy matn ko'plab xususiyatlarga ega ochiq adabiy-poetik tizim bo'lib, uning bunday alomatlari orasida belgiviylilik, ya'ni belgi orqali o'zini namoyish qilishi va strukturaviyligi alohida o'rin tutadi. Aynan mana shu ikki jihat matnning o'zligi – mohiyatini ifoda etadi.

Badiiy matnda morfologik vositalarning estetik ahamiyati haqida dunyo tilshunosligida ko'plab ilmiy-tadqiqot ishlarida bayon etilgan bo'lib, unga munosabatlar ham turlichadir. Xususan, Ye.A.Dolginaning “О роли грамматических средств выражения в художественном тексте (на материале романа Ф.С.Фитсджералда «Великий Гэтсби»)» maqolasida morfologik vositalar turli so'z turkumlarining ifodalanishi orqali asar muallifining estetik dunyoqarashi va o'quvchining bu asardan oladigan estetik ta'siri ifodalab berishga harakat qilingan.¹ Fe'l zamonlari, asliy va nisbiy sifatlar, ot va ravish so'z turkumlari orqali voqeajarayonlarning rivoji hamda qahramonlarning tashqi ko'rinishi, ichki kechinmalari, emotsiyalari va boshqa holatlarni tahlil qilib bergan. “Morfologik vositalar – lingvistikaning asosiy qismlaridan biri bo'lgan lingvopoetikning badiiy qiymati va predmeti hisoblanadi. Shuningdek, lingvopoetika “til birliklari orqali badiiy matnning estetik tarkibini o'rganadi”. Estetik vositalar orqali esa muallif o'zining emotsional-ekspressiv holatini ifodalashi mumkin. Shu bilan birgalikda nasriy va nazmiy asarlarda turli morfologik vositalar orqali ham estetik holatni namoyon etish mumkin. Bir so'zning asarda qayta-qayta ishlatilishi va unda morfologik vositalarning turlicha namoyon bo'lishi badiiy asarning ham lingvistik, ham poetik qiymatiga ta'sirini ko'rish mumkin. Odatda, asarda so'zning ifodalanishi muallifning so'z qo'llash mahoratiga bog'liq. Masalan, takrorlardan qochish maqsadida bir so'zning bir necha sinonimik birliklaridan yoki ekspressivlikni hosil qiluvchi vositalar, troplar va sintaktik figuralardan foydalanish mumkin. Ammo, muallif o'z ixtiyori va uslubiga ko'ra bir so'zni o'z asari ichida bir necha bor takror holatda ham qo'llashi mumkin. Asar muallifi morfologik vositalardan foydalanishda uning grammatik xususiyatlariga unchalik ahamiyat bermaydi. Uning uchun asarning mazmuniy jihat mukammal chiqishi zarur. Lingvistik jihatdan tahlil qilinganda esa, morfologik vositalarning to'g'ri va o'rinli qo'llanilishi uning har tomonlama mukammal ekanligini ochib bera oladi. Badiiy asarni lisoniy tahlil qilishda so'z turkumlarining o'rni

¹ Долгина Е.А. О роли грамматических средств выражения в художественном тексте (на материале романа Ф.С.Фитсджералда «Великий Гэтсби») //Филологические науки. Вопросы теории и практики. –Тамбов: Грамота, 2018. № 3(81). Ч2. С. 302-306.

nihoyatda muhim. Chunki ular orqali muallif asar syujetini to'liq yoritib beroladi. Tahlillar jrayonida biz hech bir so'z turkumini e'tibordan chetda qoldira olmaymiz, ya'ni qaysi birinidir juda muhim va qaysi birinidir nisbatan kamroq ishlatiladi deya olmaymiz. Chunki bu asar muallifining uslubi va so'z qo'llashdagi mahoratiga nihoyatda bog'liq. Asarlarning lisoniy tahlilida so'zlar ishlatilishining statistik tahlili ham muhim rol o'ynaydi va aynan shunda so'zlarning turkumlariga ko'ra qo'llanilishi oydinlashadi. Tilshunos olim S.Karimov ayrim taniqli o'zbek shoir hamda yozuvchilarning bir nechta badiiy asarlarda so'z qo'llash statistikasini ishlab chiqqanlar.² Xususan, "Abdulla Qahhor asarlari tilining lug'ati" chastotali lug'atida yozuvchi asarlarida qo'llagan so'zlarning alifboli, chastotali va ters lug'ati ishlab chiqilgan. Shuningdek, ustozning "Zulfiya asarlari lingvostilistikasi" monografiyasida ham shoira Zulfiyaning tildan foydalanishdagi mahorati va o'ziga xos uslubi, o'zbek tili taraqqiyotiga qo'shgan hissasi, til elementlarining poetik matn shakllanishidagi xizmatlari lingvostilistik va lingvostatistik metodlar asosida tahlil qilingan. O'zbek tilshunosligi tarixida ham badiiy asarlar tilining lingvistik tahlillariga bag'ishlangan juda ko'plab maqola va kitoblar mavjud bo'lib, ular yordamida asarlar mualliflari va asarda aks ettirilgan voqea-hodisalar haqida, asar qahramonlarining nutqi asosida mazkur tilning rivojlanish tarixi haqida, ularda qo'llanilgan realiyalar va boshqa ko'plab ma'lumotlar haqida xabardor bo'lish mumkin. Hozirgi o'zbek adabiy tilining grammatikasi o'zining tadrijiy taraqqiyoti davomida tildagi bor morfologik vositalarning paydo bo'lishi, taraqqiy etishi va keskin kamayib ketishi holatlari ham mukammal o'rganildi. Ushbu vositalarning etimologiyasi ularning ayrimlari uzoq o'tmishdan bugungi kungacha o'zgarmasdan ishlatilishi haqida ma'lumot bersa, ayrimlari o'zgargan holda nutqimizga o'zlashib borayotganligidan dalolat beradi. Ma'lumki, yer yuzidagi tillar morfologik tasnifiga ko'ra amorf tillar, flektiv, agglyutinativ va polisintetik tillar guruhiga ajratildi. Xususan, o'zbek tili agglyutinativ tillar guruhiga mansub bo'lib, unga ko'ra so'z o'zagi yoki negiziga qo'shimchalar qo'shilishi natijasida yangi so'zlar hosil bo'lishi e'tirof etilgan. Lug'aviy va grammatik shakl yasovchi qo'shimchalar so'z va matnlarning emotsional-ekspressivligini oshirishi yoki kamaytirishi mumkin. So'zlarga qo'shilgan ayrim morfologik vositalar so'zlarning lug'aviy ma'nosiga ham ta'sir qiladi va bu holat, nafaqat so'z, balki butun bir gapning grammatik va sintaktik tabiatiga ham o'z ta'sirini o'tkazadi. O'zbek tilidagi leksemalarga lug'aviy shakl yasovchi qo'shimchalar qo'shilganda faqat leksemaning lug'aviy ma'nosiga ta'sir qiladi, ammo ular sintaktik vazifa bajarmasa-da, muloqotga kirishish uchun zamin yaratib beradi. Bugungi kunda kichraytirish-erkalash qo'shimchalari badiiy asarlarda eng faol ishlatiladigan morfologik vositalar hisoblanadi. Milliy mentalitetdan kelib chiqib, ismlarga turli hurmat va erkalashni ifodalaydigan qo'shimchalarni qo'shish azaldan turkiy xalqlarning barchasida bo'lib kelgan. O'zbek tilida *-oy, -xon, -bonu, -jon, -begim, -boy (-voy), -bek* kabi qo'shimchalar ismlarga qo'shilganda, ularning gender va pragmatik xususiyatlari ochib beriladi.³ O'zbek tilida morfologik-grammatik vositalarning nihoyatda turli tumanligi badiiy asarning estetik qiymatini oshirishga katta yordam beradi. Masalan, o'zbek tilida bugungi kunda 6ta kelishik bo'lib, 5 ta kelishik o'z ko'rsatkichlariga ega. Ularning ayrimlari, xususan, tushum kelishigi *-ni*,

² Karimov S. Zulfiya asarlari lingvostilistikasi. Monografiya. – Samarqand: SamDU nashri, 2006. –120 b.

³ Musulmanova N.R. Filologiya yo'nalishi rusiyzabon guruhlarida o'zbek adabiyoti fanini o'qitishda asar tahlili muammolari. *O'zbek tilining xorijda o'qitilishi: ta'lim nazariyasi va amaliyoti*, I[01], 39–44. Retrieved from <https://aphil.tsuull.uz/index.php/anjuman/article/view/97/86>

-n, -in, qaratqich kelishigi *-ning, -nin* (*poetik*) kabi shakllari badiiy matnning ham o'ziga xos betakrorligi, ham zamonaviy yoki mumtoz usulda yozilganligini ifodalaydi va shu bilan birga uning uslubi (stili)ga ham ishora qiladi.⁴ Poetik dialektizm qo'shimchalarning muallif dialektiga xos qo'lanilishi asarning ekspressivligida to'laligicha namoyon bo'ladi. Bundan tashqari kelishik qo'shimchalari so'z o'zagi yoki negizining qanday undosh bilan tugashiga ko'ra ham turlicha qabul qiladi. Masalan, jo'nalish kelishigi – *ga* shakli *-qa, -ka* shaklida ham bo'lishi mumkin. Poetik ekspressivlikni oshirish maqsadida chiqish kelishigining *-dan* shakli *-tan, -din* shakllarida ham qo'llanilishi ko'p kuzatiladi. Ba'zi o'rinlarda badiiy asarlarda o'rin-payt kelishigi qo'shimchasi – *da* chiqish kelishigi qo'shimchasi *-ga* bilan ham almashinib qo'llanilganligini ko'p uchratish mumkin. Kelishik kategoriyasining grammatik shakllari kategorial, yondosh va hamroh ma'nolari bizning nomzodlik dissertatsiyamizda to'laligicha tadqiq etilgan bo'lib, uning sintaktik, ya'ni tobe so'zni hokim so'zga bog'lash vazifasi ishda o'rganib chiqilgan. Badiiy matnlarda tasviriylik va emotsionallikni ifodalovchi shakllardan foydalanishda morfologik vositalarning o'rnini nihoyatda katta. Xususan, lug'aviy va sintaktik shakl yasovchi qo'shimchalar ushbu birliklarni nutqqa olib kiradi. Til va nutq vositalari orqali esa so'zlarning leksik va grammatik ma'nolari ochib beriladi hamda muallif ifodalamoqchi bo'lgan fikrlar anglashiladi. Asar o'quvchisining estetik zavq olishida sifat so'z turkumi va uning morfologik vositalarning o'rnini nihoyatda muhimdir. Chunki sifat so'z turkumining boshqa so'z turkumlariga nisbatan emotsional-ekspressivlikni oshirishda imkoniyatlari kengroq. Asliy sifatning grammatik xususiyatlari uning darajalanishi bo'lib, belgining me'yordan kam yoki ortiq ekanligini turli usullar bilan ifodalanishi matn ta'sirchanligini oshirishga bir karra o'z hissasini qo'shadi. Morfologik jihatdan sifatning shakllanishida munozarali masalalardan biri bo'lgan qiyosiy (amaliy tilshunoslikda) va ozaytirma (sistem tilshunoslikda) sifatlar strukturasi jihatidan bir xil. Ammo, zamonaviytilshunoslik sifatning oddiy, ozaytirma, orttirma darajalarini ta'kidlar ekan, bu o'rinda o'z qarashlarini berib o'tishadi. Biz bu masalani keyingi tadqiqotlarimizda ochib berish uchun qoldirdik.

Xulosa shundan iboratki, badiiy asar tilini o'rganishda matnda morfologik vositalarnin g estetik ma'no hosil qilishdagi ahamiyati haqida Yevropa va rus tilshunosligida bo'lgani kabi, o'zbek tilshunosligida ham o'ziga xos o'ringa ega. Badiiy asarlarning qaysidir bir vazifasi estetik zavq berishga ega bo'lsa, demak, uni amalga oshirish uchun, albatta, grammatik vositalar asosiy qurol sifatida oldingi o'rinda turadi. Har bir yozuvchi o'zining asarini mazmun va mavzusi jihatidan qiziqarli, ta'sirchan hamda esda qolarli tarzda chiqishi uchun bor mahoratini ishga soladi, bunda, shubhasiz, tilning barcha unsurlari o'z o'rniga ega bo'ladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Долгина Е.А. О роли грамматических средств выражения в художественном тексте (на материале романа Ф.С.Фитцджеральда «Великий Гэтсби») //Филологические науки. Вопросы теории и практики. –Тамбов: Грамота, 2018. № 3(81). Ч2. С. 302-306.
2. Karimov S. Zulfiya asarlari lingvostilistikasi. Monografiya. – Samarqand: SamDU nashri, 2006. –120 b.
3. Musulmanova N.R. Filologiya yo'nalishi rusiyzabon guruhlarida o'zbek adabiyoti fanini

⁴ Musulmanova N. Grammatik shakllarda kategorial, yondosh va hamroh ma'no (zamon va mayl kategoriyalari misolida). Monografiya. –Toshkent. Fan. 2012. 98 B.

o'qitishda asar tahlili muammolari. *O'zbek tilining xorijda o'qitilishi: ta'lim nazariyasi va amaliyoti*, 1[01], 39–44. Retrieved from <https://aphil.tsuull.uz/index.php/anjuman/article/view/97/86>

4. Musulmanova N. Grammatik shakllarda kategorial, yondosh va hamroh ma'no (zamon va mayl kategoriyalari misolida). Monografiya. –Toshkent. Fan. 2012. 98 B.

5. L. A. Manerko “Struktur znaniy predstavleniye v xudojestvennom I akademicheskome diskursax. Vestnik. Moskva.Un-ta. Ser.22. Teoriya perevoda. C. 113 (Manerko c knowledge structures Represented in Literary and academic Discourses. Bulletin of Moscow state University . Series 22. Translation Theory. P 113.